

OLIV TA`LIM JARAYONIDA SHAXS RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

S A Asrorova

Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti

Buxoro, O'zbekiston

elektron pochta manzili: saodatasrorova19@gmail.com

telefon raqami: +998 94 669 96 17

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida shaxs rivojlanishining pedagogik shart sharoitlari, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishdagi ta'lim qonun qoidalarining ahamiyati, ta'lim prinsplari hamda pedagogik jarayon amal qilishi zarur bo'lgan qoidalar va amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar ro'yhati aytib o'tilgan.

Tayanch iboralari: qonun-qoida, oliy ta'limi, ilmiy texnikaning asos, texnologiya, mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, ta'lim prinsiplari.

Ta'lim-tarbiya maqsadlari: ta'lim-tarbiyaning maqsadi ko'zlangan aniq natijaga intilishdir. Har qanday ta'lim-tarbiya doimo ma'lum natijaga qaratilgan (yo'nalgan) bo'ladi. Ta'lim-tarbiya ishining barcha komponentlari: mazmun, tashkiliy shakl, metod va vositalari maqsadga bo'ysundiriladi: shuning uchun ham pedagogikada maqsad eng muhim muammolar sirasiga kiradi. Bunda, ta'lim muassasalari va pedagoglar nimaga intilishi zarurligi, qanday natijaga erishishi kerakligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim-tarbiya ishi umumiy va individual maqsadlarga ajratiladi. Taraqqiyparvar pedagogikada umumiy va individual maqsadlarning birligini ta'minlash g'oyasi ilgari suriladi.

Amaliy faoliyatda maqsad aniq vazifalar tizimi sifatida amalga oshiriladi. Maqsad va vazifalar o'zaro yaxlit bo'lib, ular qismlar (komponent) sifatida uyg'unlashadi. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya maqsadi deganda yechimini topishi

zarur bo'lgan vazifalar (masalalar) tizimi nazarda tutiladi. Odatda yagona maqsadga ko'plab vazifalar (masalalar) yechimini topish yo'li bilan erishiladi.

Kasbiy ta'lim maqsadlarini belgilab olish ta'lim metodlarini aniqlash, to'g'ri shakllantirish, turlash va tizimlashtirish, ya'ni ketma-ket masalalar va savollar tarzida ifodalash o'qituvchi kasbiy faoliyatining eng murakkab va mas'uliyatli bosqichi hisoblanadi.

Umuman pedagogik, shu jumladan, oliy ta'limi jarayonining qonunlari ta'lim-tarbiya va o'quvchi shaxsini rivojlantirish jarayonida ob'ektiv ravishda mavjud aloqadorlik va o'zaro munosabatlarda o'z ifodasini topadi. Rus pedagog olimi L.D.Stolyarenko va uning maslakdoshlari tomonidan quyidagi ta'lim qonuniyatlari e'tirof etilgan bo'lib, ular bevosita kasb-hunar ta'limiga ham tegishlidir:

- oliy ta'lim jarayonining tizim shaklida yaxlit va uzviy aloqador hamda ma'lum o'zaro munosabatda bo'lgan komponentlardan iborat ekanligi;

- oliy ta'limning tarkibiy qismlari: maqsadi, mazmuni, metodlari, vosita va natijalarining ijtimoiy tuzumga bog'liqligi, ya'ni: ijtimoiy munosabatlar, jamiyatning mutaxassis kadrlarga bo'lgan ehtiyoji va talablari, fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish texnologiyalari, madaniyat kabilarni pedagogik jarayonning barcha tashkil etuvchi komponentlarini shakllantirishga ta'siri;

- oliy ta'limning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi tavsifga ega ekanligi;

- ta'lim natijalarining talabalarning ongli, faol o'quv-bilish faoliyatlariga bog'liqligi;

- kasbiy tayyorgarlik jarayonida pedagogik va amaliyot qonuniyatlarining hisobga olinishi, ularning birligi va o'zaro aloqadorligi;

- oliy talim jarayonining o'zaro bog'liq nazariy va amaliy ta'lim integratsiyasidan iboratligi;

- kasbiy tayyorgarlik jarayonida o'quvchilarning yakkama-yakka (individual) va jamoaviy faoliyatlarining tashkil etilishi kabilar.

Oliy ta'lim quyidagi pedagogik qonuniyatlarga asoslanadi:

- oliy ta'lim tarbiya jarayonida o'qituvchi (muhandis-pedagog) va o'quvchilar hamda o'rganilayotgan ob'ektlarning o'zaro ta'siri;

- oliy ta'lim jarayonida o'quvchilarning ongliligi, mustaqilligi va faolligi;
- oliy ta'lim jarayonida uning ishtirokchilari (o'qituvchi va o'quvchilari) maqsadlarining bir-biriga mushtarakligi;
- oliy ta'limda tarbiya ishi natijalarining o'quvchilar ongli, faol o'quv-bilish faoliyatiga bog'liqligi;
- pedagogik jarayonni tashkil etuvchi maqsad, mazmun, metod, vosita, shakl, natija va ishtirokchilar orasida o'zaro bog'liqlik hamda munosabatlarning mavjudligi;
- oliy ta'lim maqsadi, uning mazmuni va metodlari, metod va mazmuni maqsadga erishilganlik darajasini belgilashi;
- oliy ta'lim mazmuni (o'quv material)ning vaqt, o'quvchilar yoshi, tayyorgarlik darajasi va boshqa individual xususiyatlariga mos holda tashkil etilganda maqbul o'zlashtirilishi;
- oliy ta'limda ish-harakat usullari (ko'nikma va malakalar)ning asosi hisoblangan bilimlar mohiyatini anglagan holda ish-harakat operatsiyalarini takror bajarish orqali shakllanishi;
- o'quv materialini puxta o'zlashtirilishi avval o'zlashtirganlariga tayanganligi va muntazam ravishda takrorlanganligiga bog'liqligi;
- o'quv materialining maqsadga muvofiq holda shakllantirilganligi va o'quvchilarga etkazilishi;
- o'zlashtirish sifat va darajasining o'quvchilar imkoniyatlari, qiziqishi, idroki, tafakkuri, xotirasi, qobiliyati, o'qituvchi tomonidan uning ahamiyatli jihatlarini yoritilishi kabilarga bog'liqligi;
- o'quv materialini o'zlashtirish maromi va puxtaligini o'qituvchi tomonidan aniq, lo'nda hamda qiziqarli etkazilishiga bog'liqligi;
- o'quvchining aqliy rivojlanganligi, o'zlashtirgan bilim, ish-harakat usullari, hayotiy tajribalariga bog'liqligi;
- oliy ta'limning muvaffaqiyati, tezligi va natijalarining o'quvchilar individual xususiyatlariga bog'liqligi;
- o'quvchilarda mustaqil ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish va rivojlantirishning ular oldiga muhim ahamiyatga ega hayotiy dolzarb muammolar

yechimini topish vazifasining qo'yilganligiga bog'liqligi kabilar. Oliy ta'lim jarayonida ishlab chiqarishning quyidagi qonuniyatlarini hisobga olinishi zarur:

- ishlab chiqarish munosabatlarining ishlab chiqarish kuchlari tavsifiga mosligi;
- mulkchilik munosabatlari;
- mehnat xarakteridagi o'zgarishlar;
- talab va ehtiyojning ishlab chiqarish darajasidan yuqoriligi;
- mehnatga yarasha taqsimot;
- ishlab chiqarish vositalarining ishlab chiqarishga nisbatan o'sishi;
- rejali, proporsional rivojlanish;
- moddiy ne'matlar yaratuvchi odamlar o'zlarining ongi, xulq-atvori va . his-tuyg'ularini qayta ishlab chiqishi;
- yirik mashinasozlik sanoatining uzluksiz ortib borishi;
- ishlab chiqarish jarayonlarini tabaqalashtirish va integratsiya-lashtirish;
- ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va kooperatsiyalashtirish;
- ishlab chiqarishni majmuaviy mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish va robotlashtirish;
- ishlab chiqarishning intellektuallasuvi;
- mehnat resurslarining o'zaro taqsimlanish sur'atini ortishi;
- xo'jalik hisoblari, o'zini-o'zi mablag' bilan ta'minlash;
- sanoat sohasi bilan mashg'ul mutaxassislar sonini qisqarishi;
- mehnatni jamoaviy tashkil etishning ortishi, demokratiyalash o'zini boshqarish va shu kabilar.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim pedagogikasida kasbiy ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi xususiy prinsiplar qo'llaniladi. Bu prinsiplar umumiy didaktik prinsiplar bilan bevosita aloqador bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'yilgan talablar va u amal qilishi lozim bo'lgan qonuniyatlarni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). TALABALARNI IJODIY YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA

TAYYORLASH IMKONIYATLARI. Innovations in Technology and Science Education, 2(17), 497-503.

2. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, (2), 67-70.

3. Тухтаева, З. Ш. (2011). Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. Профессиональное образование. Столица, (9), 43-44.

4. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT, 7(4), 258-261.

5. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(12 Part II), 44-49.

6. Тухтаева, З. Ш. (2012). Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании.

7. Тухтаева, З. Ш. (2016). Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси

8. Rahmatova, B. (2023). MUHANDIS O ‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Молодые ученые, 1(15), 78-80.